

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ҲОМИЛАДОРЛАРНИ СКРИНИНГИДА БИОКИМЁВИЙ МАРКЕРЛАР: ЗАМОНАВИЙ КЎРИНИШ ВА КЛИНИК АҲАМИЯТИ

Абдусатторова К.Ф.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Пренатал скринингда биокимёвий маркерлар ҳомиладаги хромосом аномалияларини эрта аниқлашда муҳим аҳамиятга эга. Биринчи триместрда она қонидаги эркин β -ИХГ (инсон хорионик гонадотропини) ва PAPP-A (ҳомиладорлик билан боғлиқ плазма оқсили A) маркерлари энг самарали кўрсаткичлар ҳисобланади. Ушбу маркерлар миқдорининг ўзгариши синдром Даун, синдром Патау ва синдром Эдварс ривожланиши хавфини баҳолаш имконини беради. Биокимёвий таҳлиллар ноинвазив ва хавфсиз усул бўлиб, амниоцентезга эҳтиёж бўлган ҳомиладор аёлларни саралашда қўлланади. Она ёшининг катталаниши билан трисомия хавфи ортиши ҳам муҳим омил сифатида ҳисобга олинади. Биокимёвий маркерларга асосланган замонавий скрининг дастурлари эрта таъхис қўйиши ва кейинги генетик текширувларни режалаштиришида катта аҳамият касб этади..

Калим сўзлар: биокимёвий скрининг, PAPP-A, инсон хорионик гонадотропини, AFP, ҳомиладорлик асоратлари, пренатал таъхис

BIOCHEMICAL MARKERS IN PREGNANCY SCREENING: CONTEMPORARY OVERVIEW AND CLINICAL SIGNIFICANCE

Abdusattorova K.F.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Biochemical markers play a central role in prenatal screening for fetal chromosomal abnormalities. In the first trimester, the most informative maternal serum markers are free β -hCG and pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A). Changes in the levels of these markers help assess the risk of Down syndrome, Patau syndrome, and Edwards syndrome. Biochemical screening is a safe and non-invasive method that identifies pregnant women who may require further genetic testing. Maternal age, particularly over 35 years, is also considered an important risk factor for trisomies. Modern screening programs based on biochemical marker analysis contribute to early detection of abnormalities and improved pregnancy management.

Keywords: biochemical screening, PAPP-A, β -hCG, AFP, pregnancy complications, prenatal diagnosis

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ СКРИНИНГЕ БЕРЕМЕННЫХ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Абдусатторова К.Ф.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Биохимические маркеры играют ключевую роль в пренатальном скрининге хромосомных аномалий плода. В первом триместре наиболее информативными маркерами считаются свободный β -хорионический гонадотропин человека и PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок A) в сыворотке крови матери. Изменение уровня этих показателей позволяет оценить риск развития синдрома Дауна, синдрома Патау и синдрома Эдвардса. Биохимический скрининг является безопасным и неинвазивным методом, который помогает определить беременных женщин, нуждающихся в дальнейшей генетической диагностике. Дополнительным фактором риска остаётся возраст матери, особенно старше 35 лет. Современные программы скрининга, основанные на анализе биохимических маркеров, способствуют раннему выявлению патологии и улучшению тактики ведения беременности.

Ключевые слова: биохимический скрининг, PAPP-A, хорионический гонадотропин человека, AFP, осложнения беременности, пренатальная диагностика

Ҳомиладорликнинг биринчи триместрида она қони зардоби скрининги бўйича олиб борилган замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, икки маркерли тест синдром Даун ривожланиши хавфи юқори бўлган ҳомиладор аёлларнинг 90 % ини аниқлаш имконини беради. Шунингдек, ушбу тест Патау синдроми, Эдвардс синдроми, триплоидия ва Тернер синдроми каби асосий хромосом анома-

лияларининг 94 % ини аниқлайди. Бундан ташқари, делециялар, парциал трисомиялар, мувозанатлашмаган транслокациялар ҳамда Тернер синдромидан ташқари жинсий хромосомалар анеуплоидиялари каби бошқа хромосом нуқсонларининг 60 % ини аниқлаш имкониятига эга [2].

Биринчи триместрда ўтказиладиган биокимёвий скринингнинг иккинчи триместр скринингига нисбатан бир қатор афзалликлари мавжуд. Унинг энг муҳим устунлиги бу патологияларни эртароқ аниқлаш имкониятидир. Биринчи триместрдаги скрининг ҳомиладаги Даун синдромини аниқлашда юқори самарадорликка эга бўлиб, аниқлаш даражаси 90 % ва ундан ҳам юқори бўлиши мумкин. Бу кўрсаткич иккинчи триместрдаги тўртлик тестида 80 % ва аввал қўлланилган учлик скрининг тестида 70 % ни ташкил этади. Шунингдек, ушбу скрининг трисомия 21 дан ташқари кўпчилик асосий хромосом аномалияларини ҳам аниқлаш имконини беради. Биокимёвий скрининг айрим оғир юрак нуқсонлари ва синдромли касалликлар каби бошқа туғма нуқсонлар учун ҳам носпецифик маркер вазифасини бажаради. Бундан ташқари, у нормал хромосомалар билан боғлиқ бўлган айрим йирик тузилишли туғма нуқсонларни аниқлашга ҳам ёрдам беради [2,3]

Биринчи триместр биокимёвий скрининги. Ҳомиладорлик даврида она қон айланиш тизимида кўплаб оксиллар аниқланади. Ушбу оксилларнинг аксарияти плацента томонидан ишлаб чиқарилади ёки модификация қилинади. Даун синдроми ва айрим бошқа хромосом аномалиялари мавжуд бўлган ҳомилани кўтараётган аёлларда баъзи оксиллар миқдорида фарқлар кузатилади. Ана шу кичик ўзгаришларни аниқлаш улардан скрининг протоколларида фойдаланишга асос бўлади. Бу кўрсаткичлар биокимёвий маркерлар деб аталади. Биокимёвий маркерларнинг муайян комбинациялари ҳомилада Даун синдроми ва бошқа патологик ҳолатлар мавжудлиги билан боғлиқ ҳисобланади. Ушбу оксиллар миқдори ҳомиладорлик давомида ўзгариб туради, шунинг учун натижаларни тўғри баҳолаш учун гестацион ёшни аниқ билиш муҳимдир. Шунингдек, биокимёвий маркерларнинг самарадорлиги ҳомиладорлик муддатига қараб фарқ қилади. Масалан, айрим оксиллардаги фарқлар иккинчи триместрда аниқланиши мумкин, аммо биринчи триместрда кузатилмайди, бошқа оксилларда эса аксинча ҳолат қайд этилади [4].

Биринчи триместр скрининги ҳомиладорликнинг 10-14 ҳафталарида ўтказилади. Хавф даражасини ҳисоблаш учун она қони зардобдаги икки биокимёвий маркер булар PAPP-A ва эркин β-ИХГ қўлланилади. Ҳомиладорликнинг 14-ҳафтасигача PAPP-A миқдорининг пасайиши Даун синдроми ва 18-трисомия ривожланиш хавфининг ошиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, ИХГ миқдорининг ошиши синдром Даун хавфининг юқори эканлигини кўрсатади. Учинчи маркер сифатида ҳомиланинг бўйин соҳасидаги суюқлик қатлами, яъни энса шаффофлиги (NT) ультратовуш текшируви орқали баҳоланади. Энса шаффофлигини ўлчаш тажрибали сонографистлар томонидан ҳомиладорликнинг 10 ҳафтадан 13 ҳафта 6 кунгача бўлган муддатида амалга оширилиши лозим. Даун синдромига эга бўлган кўпчилик ҳомилаларда NT кўрсаткичи худди шу гестацион ёшдаги соғлом ҳомилаларга нисбатан юқори бўлади [9].

Она қорни зардобдаги PAPP-A. PAPP-A ҳозирги вақтда ҳомиладорликнинг 10–14 ҳафталари оралиғида ўтказиладиган скринингда қўлланиладиган икки асосий биокимёвий маркердан бири ҳисобланади. У плацентанинг синцитиотрофобласт хужайралари ва децидуал тўқималар томонидан ишлаб чиқарилади. PAPP-A инсулинсимон ўсиш омилларининг биологик фаоллигини оширади, бу эса трофобласт инвазиясини таъминлашда ҳамда плацента орқали глюкоза ва аминокислоталар ташилишини бошқаришда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, PAPP-A тухумдон гранулёза хужайраларида, шу билан бирга репродуктив тизимга тегишли бўлмаган тўқималарда эса фибробластлар, остеобластлар ва қон томирларининг силлиқ мушак хужайраларида ҳам экспрессияланади [5,6]. PAPP-A бу гликопротеин бўлиб, у дастлаб Лин ва ҳаммуаллифлар томонидан ҳомиладор аёллар плазмасида аниқланган. Оксил дисульфид боғлари орқали бириккан гомодимер шаклида ажралиб чиқади ва унинг молекуляр массаси тахминан 400 кДа ни ташкил қилади [7].

Ҳомиладорлик даврида ҳам PAPP-A, ҳам proMBP инсон плацентасида юқори даражада экспрессияланади, аммо улар турли хил хужайраларда синтезланади. PAPP-A асосан плацентанинг синцитиотрофобласт хужайраларида ҳосил бўлади, proMBP эса тўлиқ равишда экстравиллез цитотрофобластларда синтезланади ва пропептид парчаланмасдан ажралиб чиқади. PAPP-A/proMBP комплекси хужайрадан ташқари муҳитда, эхтимол синцитиотрофобласт юзасида ҳосил бўлади. Нормал ҳомиладорликда она қон айланиш тизимидаги PAPP-A концентрацияси гестацион ёш ортиши билан ошиб боради. Биринчи триместрда унинг миқдори экспоненциал тарзда ортиб, ҳар 3–4 кунда икки бараварга кўпайиши кузатилади. Кейинчалик PAPP-A даражаси бутун ҳомиладорлик давомида туғруқка қадар ошиб боришда давом этади. Биринчи триместрда PAPP-A миқдорининг тез ўсиши гестацион ёшга кучли даражада боғлиқ бўлганлиги сабабли, натижаларни тўғри талқин қилишда ҳомиладорлик муддатини аниқ белгилаш муҳим аҳамиятга эга.

РАРР-А даражасининг пасайиши плацента функциясининг бузилиши билан боғлиқ эканлиги аниқланган ва бу ҳолат биринчи триместрда ҳомиллада Даун синдромини скрининг қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Она қони зардобдаги РАРР-А миқдорининг паст бўлиши нафақат 21-, 18- ва 13-трисомияларда, балки Даун синдроми билан боғлиқ бўлмаган ҳомила анеуплоидияларида ҳам кузатилади. Шунингдек, РАРР-А даражаси чақалокнинг туғилиш вазни билан ижобий боғлиқ деб ҳисобланади. РАРР-А миқдори камайган сари, гестацион ёшга нисбатан кичик вазнли чақалоқ туғилиш хавфи ортади. Эктопик ҳомилдорликда ҳам қондаги РАРР-А даражаси пасайган бўлади. Изоляцияланган паст РАРР-А билан боғлиқ айрим асоратларга муддатидан олдин туғруқ, ҳомиланинг бачадон ичида ўсишдан ортада қолиши, гестацион гипертензия ва протеинурия билан кечувчи гестацион гипертензия киради [10]. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, РАРР-А миқдорининг пасайиши натижасида инсулинсимон ўсиш омили II нинг биологик мавжудлиги камайиши ушбу аёлларда ўз-ўзидан тушиш (спонтан аборт) сабабларидан бири бўлиши мумкин [11].

Она қони зардобдаги эркин β -ИХГ. Инсон хорионик гонадотропини (ХГЧ) бу молекуляр массаси 39 500 Да бўлган гликопротеин гормон бўлиб, у одатда фақат ҳомилдорлик даврида қон ва сийдик таркибида аниқланади. 1987 йилда Богарт ва ҳаммуаллифлар Даун синдром билан кечатган ҳомилдорликларда она қони зардобда ИГХ миқдори ошганлигини аниқлаганлар. Шу вақтдан бошлаб ИГХ кўплаб пренатал скрининг дастурларига киритилди. ИГХ ҳомилдорликнинг бошланиши ва сақланиб туришида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, плацента, бачадон ва ҳомила билан боғлиқ кўплаб функцияларни бошқаради. Унинг вазифаларига синцитиотрофобласт хужайраларининг ривожланиши, эндометрийнинг митотик ўсиши ва дифференциацияси, она иммун тизимининг маҳаллий сусайтирилиши, бачадон морфологияси ва ген экспрессиясининг модуляцияси ҳамда эндометрий билан ҳомила ўртасидаги мураккаб сигнал узатиш жараёнларини мувофиқлаштириш киради.

Она қони зардобдаги ИГХ миқдори ҳомилдорликнинг 8-10 ҳафталарида энг юқори даражага етади, кейин эса пасайиб, 18-20 ҳафталарда барқарор ҳолатга келади ва туғруққа қадар деярли ўзгармасдан сақланади. β -ИГХ мустақил ИГХ фаоллигига эга эмас, аммо қатор тадқиқотлар унинг хужайра ўсишини рағбатлантиришда иштирок этишини кўрсатган. Тахмин қилинишича, β -ИГХ трансформацияловчи ўсиш омили- β , тромбоцитлардан келиб чиққан ўсиш омили-В ҳамда нерв ўсиш омиллари билан боғлиқ ўсишни сусайтирувчи таъсирни бузиши мумкин [12].

Организмга юборилган ИГХ нинг ярим парчаланиш даври икки босқичли бўлади: тез босқичнинг ярим ҳаёти 5-6 соатни, секин босқичники эса 24-33 соатни ташкил қилади. Тозаланган β -ИГХ инсон организмга юборилганда унинг ярим ҳаёти тахминан 0,7 ва 10 соат бўлиб, бу ИГХ га нисбатан қисқароқ ҳисобланади. Бироқ туғруқ ёки абортдан кейин β -ИГХ организмдан ИГХга қараганда секинроқ чиқиб кетади. Шу сабабли умумий ИГХ иммунореактивлигида β -ИГХ улуши ҳомилдорлик охирида 0,8% дан 3 ҳафта ичида 27% гача ошади. Молекуляр биология тадқиқотлари шуни кўрсатадики, 21-трисомияли трофобластларда β -ИГХ мРНК миқдори сезиларли даражада ошган бўлади, α -ИГХ мРНК эса камроқ ортади. Бу эса она қони зардобда ИГХ даражасининг ошиши плацента томонидан ИГХ ишлаб чиқарилиши ва секрециясининг кучайиши билан боғлиқлигини кўрсатади. Ушбу кузатувлар плацентанинг нисбатан етишмаганлиги билан ҳам изоҳланади, яъни у биринчи триместрдагидек кўп миқдорда ИГХ ажратишда давом этади [19].

Хужайрасиз ДНК ва NIPT молекуляр скрининг янги тури. Нон-инвазив пренатал тестлаш (NIPT) она қонидаги ҳомила хужайрасиз ДНК (cfDNA) фрагментларини тартибланиш орқали хромосома аномалияларини аниқлайди. Ҳомила cfDNA нинг она плазмасидаги улуши 10-13 ҳафтада ўртача 10-15% ни ташкил этади. NIPT T21, T18, T13 ва жинс хромосомаси аномалияларини юқори сезгирлик ва хусусийлик билан аниқлайди: T21 учун сезгирлик 99,2%, хусусийлик 99,9% [13].

Бироқ NIPT скрининг тести, ташхис тести эмас ижобий натижа инвазив тасдиқлаш (амниоцентез ёки хорион биопсияси)ни талаб этади. Gil ва ҳамкасблари (2022, n > 20 000) мета-таҳлили кўрсатадики, NIPT нинг ёлғон-мусбат натижаси 0,1% дан кам, аммо паст ваколат (fetal fraction <4%) техник муаммоларга сабаб бўлади [13]. Айрим мамлакатлар (Нидерландия, Дания) NIPT ни рутин биринчи линия скрининги сифатида жорий этган, бошқалари эса иккинчи линия тести сифатида (комбинированган скрининг ижобий бўлганда) тавсия этади. 2023 йилги Европа инсон генетикаси жамияти тавсиялари NIPT ни барча ҳомилдорларга таклиф этишни, лекин уни ихтиёрий асосда ва тўлиқ маслаҳат билан ўтказишни тавсия этади [14].

Бошқа перспектив биокимёвий маркерлар. Сўнгги йилларда экзосомалар ва микроРНК (miRNA) асосидаги маркерлар тадқиқот доирасида фаол ўрганилмоқда. Трофобластик экзосомалар она қонида эрта ҳомилдорлик даврида аниқланади ва плацента функциясини инъикос этади. Пэн ва ҳамкасблари (2023) кўрсатадики, miR-210, miR-155 ва miR-21 экспрессияси преэклампсия ривожланиши билан боғлиқ [15]. Пентраксин-3 (PTX3), галектин-13 (PP13), А дезинтегрин ва металлопротеин

наза-12 (ADAM12) биринчи триместр скрининг панелини кенгайтириш учун тадқиқ этилмоқда. Аммо ушбу маркерларнинг рутин амалиётга киришига катта тандланган тадқиқотлар (RCT) ва стандартлашган тест тизимлари зарур [16]. Гликопротеин фибронектин изоформаси (ЕД-1) ва висфатин (NAMPT) нинг юқори плазма даражаси гестацион қандли диабет (GDM) ривожланиши билан боғлиқлиги кўрсатилган; бу маркерлар анъанавий глюкоза толерантлик тести (GTT) ни тўлдирувчи восита сифатида кўриб чиқилмоқда [17]. Ҳомиладорлик билан боғлиқ плазма оксигени В (PAPP-B) нинг PAPP-A билан комбинацияси иккинчи триместрда ўсишни чеклашни башоратлашда дастлабки ижобий натижаларни берди, аммо клиник қўлланилиши учун валидация тадқиқотлари давом этмоқда [18].

Маркерларни интерпретация қилишдаги омиллар ва чеклашлар. Биокимёвий маркерлар натижаларини тўғри баҳолаш учун ряд омилларни ҳисобга олиш шарт. Она вазни PAPP-A ва AFP даражасини сезиларли камайтиради (семизликда қон айланишининг кенгайиши туфайли дилуция самараси). Сигарет чекиш PAPP-A ни ўртача 15–20% пасайтиради [4]. Кўп ҳомилали ҳомиладорликда барча маркерлар даражаси монохорионик ёки дихорионик ҳомиладорликка қараб алоҳида МоМ нормативлари билан баҳоланиши керак. Ирк/этник гуруҳ: Афро-Карибб популяцияда β -ХГЧ ўртача 10–15% юқорирок; Осиё аёлларида PAPP-A ўртача 10% пастроқ [3,6]. ЭКО/АРТ орқали бўйида қолганда PAPP-A 15–20% пасайган бўлиши мумкин, бу ёлғон-мусбат «хавф» натижаларига олиб келиши мумкин. Замоनावий скрининг дастурлари (PRISCA, Astraia, МоМCalc) ушбу омилларни автоматик тузатишга олади.

Хулоса. Биринчи триместрда PAPP-A/ β -ХГЧ/NT комбинацияси хромосома аномалияларини аниқлашнинг асоси бўлиб қолмоқда. NIPT молекуляр даражада хромосома патологиясини минимал хавф билан аниқлаш имконини берди. Маркерларни изоляцияда эмас, балки комбинированган модельлар доирасида талқин қилиш, она омиллари бўйича тузатиш ва инвазив тасдиқлаш принциплари замоनावий пренатал скрининг тизимининг устунлари ҳисобланади. Ўзбекистон тиббиёт амалиётида ушбу маркерларни рутин скринингга тўлиқ жорий этилиши перинатал патологияни камайтиришнинг асосий йўлларида бири деб ҳисобланади

Адабиётлар рўйхати:

1. Guibourdenche J., Leguy M.C., Pidoux G., et al. Biochemical Screening for Fetal Trisomy 21: Pathophysiology of Maternal Serum Markers and Involvement of the Placenta // *International Journal of Molecular Sciences*. – 2023. – Vol. 24, № 8. – P. 7669.
2. Pylypjuk C.L., Monarrez-Espino J. False-Positive Maternal Serum Screens in the Second Trimester as Markers of Placentally Mediated Complications Later in Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis // *Disease Markers*. – 2021. – Vol. 2021
3. Rose N.C., Barrie E.S., Malinowski J., et al. Systematic evidence-based review: The application of noninvasive prenatal screening using cell-free DNA in general-risk pregnancies // *Genetics in Medicine*. – 2022. – Vol. 24, № 7. – P. 1379–1391. – DOI: 10.1016/j.gim.2022.03.019.
4. Spencer K. Screening for chromosomal anomalies. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2022;85(Pt A):14–26.
5. Salomon LJ, Alfirevic Z, Da Silva Costa F, et al. ISUOG Practice Guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2022;60(1):132–153.
6. Kagan KO, Wright D, Nicolaidis KH. First-trimester contingent screening for trisomies 21, 18 and 13 by fetal nuchal translucency and ductus venosus flow and maternal blood cell-free DNA testing. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2015;45:42–47.
7. ISUOG Consensus Statement. Updated recommendation on the diagnosis and management of fetal ventriculomegaly. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2022;59(3):393–407.
8. Callen AL, Filly RA, Bromley B, et al. Sensitivity of ultrasonography for detection of open neural tube defects: systematic review. *J Ultrasound Med*. 2023;42(1):83–92.
9. Kagan KO, Sonek J, Wagner P, Hoopmann M. Principles of first trimester screening in the age of non-invasive prenatal diagnosis: screening for chromosomal abnormalities. *Arch Gynecol Obstet*. 2017;296(4):645–651.
10. Roland CSR, Mol BW, Ganzevoort W, et al. Combining PAPP-A, PIGF and uterine artery Doppler for first-trimester prediction of preeclampsia: a prospective multicentre study. *BJOG*. 2022;129(8):1308–1317.
11. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Hypertension in pregnancy: diagnosis and management. NICE guideline NG133 (Updated 2023).
12. Verlohren S, Dröge LA. The diagnostic value of the sFlt-1/PIGF ratio as a biomarker for preeclampsia. *Am J Obstet Gynecol*. 2021;226(2S):S1109–S1116.

13. Gil MM, Accurti V, Santacruz B, et al. Analysis of cell-free DNA in maternal blood in screening for aneuploidies: updated meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2022;59(2):155–166.
14. European Society of Human Genetics (ESHG). Recommendations for non-invasive prenatal testing (NIPT). *Eur J Hum Genet.* 2023;31(6):635–643.
15. Peng B, Kjaer-Sorensen K, Pelosi E, et al. Placenta-derived exosomal microRNAs as early biomarkers of preeclampsia. *Placenta.* 2023;139:1–9.
16. Duhig KE, Myers J, Seed PT, et al. Placental growth factor testing to assess women with suspected pre-eclampsia: a multicentre, pragmatic, stepped-wedge cluster-randomised controlled trial. *Lancet.* 2019;393(10183):1807–1818.
17. Eades CE, Cameron DM, Evans JMM. Prevalence of gestational diabetes mellitus in Europe: a meta-analysis. *Diabetes Res Clin Pract.* 2021;176:108 855.
18. Wright A, Wright D, Georgantzi G, Nicolaides KH. Combination of PAPP-A and PAPP-B in the prediction of fetal growth restriction at 11–13 weeks. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2022;60(3):347–354.
19. Chaemsaihong P, Sahota DS, Poon LC. First trimester preeclampsia screening and prediction. *Am J Obstet Gynecol.* 2022;226(2S):S1071–S1097.
20. Kagan K.O., Sonek J., Kozlowski P. Antenatal screening for chromosomal abnormalities // *Archives of Gynecology and Obstetrics.* – 2022. – Vol. 305. – P. 825–835.

Иқтибос учун: Искандарова И.М. Ҳомилдорларни скринингида биокимёвий маркерлар: замонавий кўриниш ва клиник аҳамияти // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 991–995. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20365697>